

Article

ISSN: 3049-2246

आपदा के समाजशास्त्र के तौर पर जयपुर-अजमेर बर्निंग हाईवे सड़क दुर्घटना के विभिन्न पहलुओं का समाजशास्त्रीय विश्लेषण

कर्णदत्त सिंह शेखावत¹, डॉ. स्वाति भाटी²

¹शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर; Email ID: karandutt528@gmail.com

²विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, गुरुनानक स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, उदयपुर; Email ID: swatibhati.udp@gmail.com

शोध सार

प्राकृतिक अथवा मानव-जनित ऐसी चरम घटनाएँ जो प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र के अजैविक अथवा जैविक संघटकों की सहन-शक्ति की पराकाष्ठा या चरमसीमा हो जाती हैं इससे उत्पन्न परिवर्तनों के साथ समायोजन करना दुष्कर हो जाता है, जन व धन की क्षति होती है तथा प्रलयकारी स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं। यह चरम घटनाएँ विश्व स्तर पर समाचार पत्र, रेडियो व दूरदर्शन इत्यादि विभिन्न समाचार माध्यमों की प्रमुख सुखिया बन जाती हैं वास्तव में देखा जाए तो आपदाएँ उपलब्ध संसाधनों का भारी विनाश करती हैं तथा भविष्य में होने वाले विकास का मार्ग अवरुद्ध करती हैं। आपदा का समाजशास्त्र, समाजशास्त्र का ही एक उपक्षेत्र है जो प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के मध्य सामाजिक संबंधों का पता लगाता है। आपदा का समाजशास्त्र सतत विकास के लक्ष्यों की उचित व्यवस्था एवं उन्हें भविष्य की पीढ़ी तक सुरक्षित पहुंच बनाए रखने में अपना उचित योगदान अर्पित करता है यह मनुष्य समाज और उसके मानसिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर का उचित अध्ययन करके उनके प्रभावी प्रबंध में अपना योगदान देता है।

मुख्य शब्द: आपदा का समाजशास्त्र, जयपुर, बर्निंग हाईवे, समुदाय, संसाधन, विश्लेषण

परिचय

आपदा एक ऐसी घटना या घटनाओं की श्रृंखला है जो प्राकृतिक या मानवीय क्रियाकलापों के फलस्वरूप घटित होती है जिससे कई प्रकार के आर्थिक सामाजिक भौगोलिक और सांस्कृतिक संघर्ष और जान माल का नुकसान देखने को मिलता है इससे पर्यावरण को भारी नुकसान होता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार,- आपदा जोखिम प्रबंधन को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:- प्राकृतिक आपदाओं और संबंधित पर्यावरणीय व तकनीकी आपदाओं के प्रभावों को कम करने समाज और समुदायों की नीतियों रणनीतियों और मुकाबला करने की क्षमताओं को लागू करने के लिए प्रशासनिक निर्णयों, संगठन, कौशल, परिचालन व क्षमताओं का कर उपयोग करने की व्यवस्थित प्रक्रिया। इसमें आपदाओं के प्रतिकूल प्रभावों से बचने या सीमित करने के लिए संरचनात्मक व गैर-संरचनात्मक उपायों सहित सभी प्रकार की गतिविधिया शामिल हैं।

Figure 1: Disaster

Source:

<https://sp.yimg.com/ib/th/id/OIP.ORSDwtzYs5OIDDObEagkAHaGJ?pid=Api&w=148&h=148&c=7&dpr=2&rs=1>

जयपुर सड़क दुर्घटना दिनांक 20/12/2024 के घटित होने से अजमेर रोड पर भांकरोटा के आस-पास के क्षेत्र में आग लगने से हुए दर्दनाक हादसे ने राजधानी जयपुर को हिलाकर रख दिया। आग की लपटे तीन सौ मीटर तक फैलने से पूरा इलाका आग का गोला नजर आया। यह भीषण घटना एलपीजी से भरे टैंकर के यूटर्न लेते समय भिड़ंत के बाद हुवे गैस रिसाव व आग लगने से घटित हुई जिसमें जन व घन, सम्पदा को क्षति पहुंची। समाज के एक बड़े पैमाने पर यदि इस घटना को देखे तो आस पास का एक सामाजिक, मानसिक और आर्थिक तबका इससे प्रभावित हुआ, ऐसी स्थिति में आपदा का समाजशास्त्र अपने अवलोकन और समस्या के समाधान को करके ऐसी समस्याओं एवं आपदाओं से भविष्य में राष्ट्र की जनता एवं संपूर्ण मानव समाज को यथासमय पर नैतिकता के साथ चेतना का प्रसार कर सकता है। ऐसी आपदाएं एवं घटनाएं मनुष्य समाज के एक बहुत बड़े स्तर को प्रभावित करती हैं जिससे राष्ट्रविकास जैसी योजनाओं में विलंब एवं राष्ट्रान्मुख कार्य में कही ना कही कमी आती हैं जिससे संपूर्ण मानव समाज एवं उक्त राष्ट्र का विकास अवरुद्ध हो जाता है।

जयपुर में घटित इस हादसे में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई. तथा 32 लोग गंभीर रूप से झुलस गए जिनमें कई की स्थिति गंभीर थी। अजमेर रोड पर हादसा इतना खतरनाक था की आग के गोले ने आसपास के क्षेत्र में 41 वाहनों को चपेट में ले लिया। आर्थिक रूप से अधिकतर संसाधनों का विनाश हुआ तथा समाज की मानसिक और विभिन्न प्रकार से सामाजिक पृष्ठभूमि प्रभावित हुई हैं।

इनमें ट्रक, कार, बस और दुपहिया वाहन शामिल हैं वाहनों में फंसे कई लोग तो सड़क पर अपने प्राण बचाते हुवे दौड़ते रहे, जिनके शरीर पूरी तरह जल चुके थे। आपदा इतनी भयावह रही की आकाश में उड़ते पक्षी तक आग की चपेट में आ गए। सतत विकास की आवश्यकता एवं अवधारणा ऐसे विनाशक कार्यों की भेंट चढ़ जाती हैं जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए जो स्थिति बनती है वो काफी चिंता को इंगित करती हैं।

Figure 2: Gas Tanker Blast on Jaipur Ajmer Highway

Source: https://c.ndtvimg.com/2024-12/hcmn8lko_jaipur-gas-tanker-blast_625x300_23_December_24.jpg?im=FaceCrop,algorithm=dnn,width=545,height=307

जयपुर बर्निंग हाईवे हेतु उत्प्रेरक कारणों का समाजशास्त्रीय प्रस्तुतिकरण :

आपदा का कोई निश्चित रूप नहीं होता है यह अनिश्चितता को इंगित करती है. इसके कारणों का अध्ययन व विश्लेषण आपदा के समाजशास्त्र के तौर पर करके आपदा के उचित कारण तक पहुंच संभव की जा सकती है । भांकरोटा के समीप कट पर हादसा हुआ, वह कट नवम्बर 2020 में रिंग रोड पर जाने वाले ट्रैफिक के लिए बनाया गया था। इसके साथ ही रिंग रोड ट्रैफिक के सुचारु संचालन हेतु जयपुर किशनगढ़ राजमार्ग के ऊपर क्लोवर लीफ का काम शुरू कर दिया गया । यह कट मार्च 2023 में बंद होना था । लेकिन क्लोवर लीफ का कार्य पूर्ण नहीं हुआ तथा ट्रैफिक निकालने हेतु कट बंद नहीं किया गया। इस कट के कारण इस क्षेत्र में लघु हादसे होते रहे हैं।

अजमेर - किशनगढ़ हाईवे की इस दुर्घटना से कई सवाल भी खड़े हो गए हैं जहां हादसा हुआ वहां क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए बने नियमों के तहत सड़क मौजूद थीं नेशनल हाईवे पर कट देने के इंडियन रोड कांग्रेस के नियम बने हुए हैं इसके तहत एक कट से से दूसरे कट के बीच की दूरी कम से कम दो - किलोमीटर होनी चाहिए। लेकिन भांकरोटा से आगे रिंग रोड से आने वाले ट्रैफिक हेतु दो कट बना दिए गए जो कि अनुचित है।

Figure 3: Jaipur Burning Highway

Source: https://images.bhaskarassets.com/thumb/360x0/web2images/521/2024/12/22/_1734851458.jpg

आपदा समाजशास्त्र की अंतः विषय प्रकृति प्राकृतिक, सामाजिक और अनुपयुक्त विज्ञानों फैली हुई है। यथा:- सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा, सार्वजनिक प्रशासन और योजना। आपदा का समाजशास्त्र केवल एक विषय नहीं अपितु मनुष्यों एवं समाज से जुड़ा हुआ एक अहम भूमिका रखने वाला मजबूत स्तंभ है शोध कार्य के विभिन्न पक्ष इस विषय के इर्द गिर्द अपना ताना बना बुनते हैं जिसकी प्रभावी रचना से एक उचित एवं राष्ट्रौन्मुख शोध कार्य को आकर दिया जाता है यदि आपदा से समय धन और जन की रक्षा हो पाए तो सामाजिक शोध के विषय को भी एक उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हो सकता है मनुष्य के जीवन की कीमत उसका समय और उसका विकास सब समाज के ही तो अंग है मनुष्य इन सामाजिक अंगों की मदद से ही अपना एवम समाज का कार्य कर पाता है और विभिन्न आपदाओं के कारण ये समस्त कार्य प्रभावित होते हैं।

परिकल्पनाएं एवं उनका परीक्षण

मेरे द्वारा शोध अध्ययन में जयपुर के भांकरोटा में जहां यह घटना हुई वहां जाकर वहां के लोगों से प्रत्यक्ष साक्षात्कार करके कुछ प्रश्न पूछे गए जिनके उत्तर उक्त आपदा के संदर्भ को और बेहतर तरीके से उद्घाटित करते हैं।

S. No.	परिकल्पनाए	परिणाम
1.	जयपुर हाईवे पर यातायात नियमों का पालन उचित रूप से किया जाता है?	असत्य
2.	क्या भांकरोटा के हादसे वाले कट को बंद करने के लिए कोई मांग उठाई गई थी?	सत्य
3.	अचानक इतना बड़ा हादसा होता है तो क्या प्रशासन अपनी खामी स्वीकार करता है?	असत्य
4.	रिंग रोड के कार्य के कारण कट को स्वीकृति दी गई थी?	सत्य
5.	इस दुर्घटना से जनता की मानसिक स्थिति पर प्रभाव दृष्टव है?	सत्य
6.	हाइवे पर आपदा प्रबंधन कीट की उपलब्धता हैं?	असत्य
7.	हाइवे का उचित रखरखाव किया जाता है?	असत्य
8.	क्या भांकरोटा के अतिरिक्त भी ऐसे हादसे होते हैं?	सत्य
9.	क्या सरकारी मुआवजे से आपदा या घटना की भरपाई की जा सकती हैं?	असत्य
10.	ऐसी आपदा समाज पर प्रभाव डालती है?	सत्य
11.	क्या इससे सरकारी खामियां उद्घाटित होती हैं?	सत्य
12.	ऐसी विनाशक घटनाओं से भविष्य में राष्ट्रीय विकास प्रभावित होता हैं?	सत्य
13.	ऐसे बचाव कार्यों में जनधन अधिक व्यय होता हैं?	सत्य
14.	हाइवे पर पूर्व में ही चेतावनी बोर्ड होने चाहिए?	सत्य
15.	जहां कट रखा जाए वो स्थान विशेष रूप से निर्मित होना चाहिए?	सत्य
16.	हाइवे के पास अधिक समीप ईंधन पंप होना आवश्यक तो नहीं?	सत्य
17.	क्या भविष्य के लिए उचित यातायात व्यवस्था की आवश्यकता हैं?	सत्य

उक्त 17 परिकल्पनाओं में से 12 परिकल्पनाएं सत्य सिद्ध हुई हैं तथा शेष 5 परिकल्पनाएं असत्य सिद्ध हुई हैं। अतः शोध अध्ययन संतोषजनक हैं

नोट. उक्त आंकड़े मेरे द्वारा किए गए शोध अध्ययन अवलोकन के संदर्भ में प्राप्त हैं।

आपदा का समाजशास्त्र, आपदाओं से पहले उसके बाद न उसके दौरान संगठित व्यवहार के अध्ययन पर केन्द्रित है। आपदा समाजशास्त्री सामाजिक असमानता, सामाजिक विविधता व सामाजिक परिवर्तन को संबोधित करके आपदाओं के सामाजिक निर्माण और परिणामों का अध्ययन करते हैं।

समाजशास्त्री अक्सर सैद्धांतिक रूपरेखा का उपयोग करते हैं जो मानक संपर्क, संगठनों और संस्थानों, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, सामाजिक असमानता व मैक्रो- लेवल समाज पर्यावरण अंतः क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

निष्कर्ष:

आपदा का समाजशास्त्र मनुष्य व संसाधनों के प्रभावी सहायता हेतु अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जयपुर अग्निकांड के अनेक पहलुओं के विश्लेषण व विवेचन द्वारा भविष्य में इस प्रकार कि घटना या आपदा से निपटने हेतु यह सक्षम प्रयास एवं आपदा की यथास्थिति समझने के साधन के रूप में अपना प्रभाव इंगित कर सकता है। आपदा एक व्यवधान को संदर्भित करती है, जो किसी समुदाय व समाज के कामकाज में बाधा उत्पन्न करती है

जिससे जनसमुदाय, संपत्ति, अर्थव्यवस्था व पर्यावरण पर व्यापक व नकरात्मक प्रभाव पड़ता है। समाजशास्त्र आपदा को तो नहीं रोक सकता किंतु उसके परिणामों की उचित एवं प्रभावी जानकारी समाज को यथासमय देकर नैतिक और सजक नागरिक का निर्माण अवश्य कर सकता है जिससे एक विकसित राष्ट्र का निर्माण होने में योगदान अवश्य दृष्टव्य है।

संदर्भ

- [1]. बार्टन और एलन (1969). आपदा में समुदाय: साम्मूहिक तनाव की स्थितियों का एक समाज शास्त्रीय विश्लेषण, गार्डन सिटी
- [2]. सामाजिक विज्ञान में आपदा अनुसंधान समिति (2006). खतरों और आपदाओं का सामना करना: मानवीय आयामों को समझना वाशिंगटन, डीसी : द नेशनल एकेडमी प्रेस।
- [3]. ड्रबेक और थामस ई. (1996). आपदा का समाजशास्त्र एमिट्सबर्ग एमडी: आपातकालीन-- प्रबंधन संस्थान, संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी।
- [4]. पाठक, जी. के. (2021). आपदा प्रबंधन, राजेश पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली ।
- [5]. मिश्रा, एस. (2020). आपदा प्रबंधन, प्रभात पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली ।
- [6]. अग्रवाल, एस. के. और सिन्हा, बी. ए. के. सड़क परिवहन में प्रशासनिक प्रबंधन, अटलांटिक पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली ।
- [7]. राजस्थान पत्रिका, 21/12/ 2024
- [8]. दैनिक भास्कर, 23 /12/ 2024
- [9]. https://images.bhaskarassets.com/thumb/360x0/web2images/521/2024/12/22/_1734851458.jpg
- [10]. https://c.ndtvimg.com/2024-12/hcmn8lko_jaipur-gas-tanker-blast_625x300_23_December_24.jpg?im=FaceCrop,algorithm=dnn,width=545,height=307
- [11]. 11.<https://sp.yimg.com/ib/th/id/OIP.ORSDwtzYs5OIDDObEagkAHaGJ?pid=Api&w=148&h=148&c=7&dpr=2&rs=1>

